

TADBIRKORLIK MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH SHART-SHAROITLARI VA ULARNI YANADA QULAYTIRISH YO`NALISHLARI

Olimov Shohijahon Fozilxon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Iqtisodiyot fakulteti

Iqtisodiyot yo`nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8363364>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tadbirkorlik muhitini takomillashtirish, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish, uning ahamiyati va korxonalar sonini oshirish, ularga yaratilgan sharoitlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Tadbirkorlik, kichik biznes, korxonalar, firma, investitsiya, byudjet-soliq tizimi, pul-kredit tizimi.

Kirish. Davlat tadbirkorlik sub`ektlari faoliyatini ma`muriy usullar yordamida tartibga solsa, iqtisodiy yoki institutsional usullar yordamida ularni qo`llab-quvvatlash choralarini amalga oshiradi.

Ma`muriy usullar yordamida xususiy mulk va tadbirkorlik erkinligi daxlsizligini himoyalash va kafolatlar berish, monopoliyani cheklash va halol raqobatni muhofaza qilish, qonun ustuvorligini ta`minlash, davlat tomonidan qabul qilingan huquqiy-me`yoriy tartiblarga rioya etilishini nazorat etish kabi muhim tadbirlarni amalga oshirish ta`minlanadi.

Asosiy qism.

Jahon tajribasi kichik tadbirkorlikni davlat tomonidan doimiy ravishda qo`llab-quvvatlash zarurligini ko`rsatmoqda.

Tadbirkorlik sub`ektlari faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo`llab-quvvatlash zaruriyati davlatning oldiga bir qator vazifalarni qo`yadi:

1. Huquqiy kafolatlar berish, himoyalash va tartibga solish vazifasi – tadbirkorlarning barqaror rivojlanishini hamda ularning boshqa xo`jalik yurituvchi sub`ektlar bilan teng sharoitlarda faoliyat yuritishini ta`minlashga imkon beruvchi qonuniy-me`yoriy hujjatlarni qabul qilish hamda ularga rioya etilishi ustidan nazorat yuritishi.
2. Rag`batlantirish vazifasi – xususiy tadbirkorlik tashabbusi, adolatli raqobat kurashi hamda ularga xizmat ko`rsatuvchi tarmoqlar faoliyatini turli iqtisodiy dastaklar yordamida rag`batlantirish va qo`llab-quvvatlash choralarini ko`rish.
3. Taqsimlash vazifasi – ijtimoiy adolat va himoyalash vositasi sifatida daromadlarni qayta taqsimlash, shuningdek, tadbirkorlarning moddiy-texnikaviy resurslardan imtiyozli asoslarda foydalanishiga sharoit yaratish maqsadida resurslar taqsimotiga tuzatishlar kiritish.
4. Axborot-maslahat ta`minoti vazifasi – tadbirkorlarning axborot ta`minoti tizimidan teng sharoitlarda, to`siqlarsiz foydalanish imkoniyatini yaratish, ular uchun iqtisodiy muammolarning samarali echimini topish, xom ashyo va resurslar ta`minoti, ilg`or texnika va texnologiyalarni qo`llash yuzasidan maslahatlar berish.
5. Ijtimoiy kafolatlash vazifasi – ijtimoiy ta`minot va himoyalashning samarali tizimini yaratish, shuningdek, tadbirkorlarning ta`lim, sog`liqni saqlash va madaniy tadbirlarga bo`lgan ehtiyojini qondirish bilan bog`liq chora-tadbirlarni o`z ichiga oladi.
6. Tashqi iqtisodiy faoliyatni muqobillashtirish vazifasi – xalqaro bozorlarda tadbirkorlarning manfaatlarini himoyalash, imtiyozli bojxona tariflari va soliqlar orqali eksport uchun qulay iqtisodiy muhit hosil qilish tadbirlar.

Davlat tadbirkorlik sub`ektlari faoliyatini respublikada amalda bo`lgan qonunchilik doirasida tartibga solib turadi. Bu, birinchi navbatda, ularni tashkil etish va faoliyat ko`rsatishi bo`yicha qoidalarni belgilash, erdan foydalanish, mehnat, mol-mulk va boshqa munosabatlarni tartibga solish hamda buxgalteriya, soliq va statistika hisobotlarini yuritish tartiblarini joriy etish va boshqalarni nazarda tutadi.

O`zbekistonda kichik tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish va qo`llab-quvvatlash quyidagi yo`nalishlarda amalga oshirilmoqda:

- tadbirkorlarning ishbilarmonlik faolligini oshirish, fuqarolarning tadbirkorlik faoliyati bilan erkin shug`ullanishlari va undan manfaatdorligining kafolatli tizimini yaratish hamda ularning qonuniy huquqlari va manfaatlarini muhofaza qilish;
- kichik biznes korxonalari yaratilishi va faoliyatining me`yoriy-huquqiy negizini takomillashtirish;
- kichik tadbirkorlik korxonalarining kredit manbalari va sarmoyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
- tadbirkorlik xatarlaridan barqaror himoyalaniшни ta`minlash uchun sug`urta tizimining ahamiyatini oshirish;
- tadbirkorlik sohasiga investitsiyalarni (shu jumladan, chet el investitsiyalarini), zamonaviy texnologiyalar va uskunalarni jalb etish;
- kichik tadbirkorlikka xizmat ko`rsatuvchi bozor infratuzilmalarini kengaytirish va rivojlantirish;
- kichik korxonalarining xom ashyo, axborotlar va texnologiyalardan erkin va to`siqlarsiz foydalanish imkoniyatini kengaytirish, ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotni ichki va tashqi bozorlarda sotish tizimini takomillashtirish;
- kichik tadbirkorlik faoliyati ko`rsatkichlarining buxgalterlik hisobi va tahlili tizimini takomillashtirish, ular uchun davlat statistika, buxgalteriya va soliq hisobotining soddalashtirilgan tartibini joriy etish;
- tadbirkorlik faoliyati sub`ektlari samarali faoliyat yuritishi uchun ularni zaruriy iqtisodiy, statistik, ishlab chiqarish-texnologik, ilmiy-texnik va boshqa xil axborotlar bilan ta`minlash;
- soliqlar, yig`imlar va tariflar buyicha imtiyozlar belgilash.
- kichik tadbirkorlik uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini rivojlantirish va boshqalar.

Davlatning tadbirkorlik sub`ektlarini rivojlantirishni tartibga solish va qo`llab-quvvatlash sohasidagi faoliyati ma`lum bir shakllar hamda usullar asosida olib boriladi. Davlat tadbirkorlik sub`ektlari faoliyatiga ma`muriy, iqtisodiy yoki institutsional usullar yordamida bevosita yoki bilvosita ta`sir o`tkazadi (1-rasm).

Iqtisodiy usullar yordamida davlat bozor jarayonlarining rivojlanishini davlatning iqtisodiy siyosatiga mos yo`nalishga solish uchun ta`sir etish choralari qo`llaydi. Iqtisodiy usullar yordamida kichik tadbirkorlikni tartibga solish va qo`llab-quvvatlash moliya, pul- kredit, soliq, bojxona, baho, sug`urta va boshqa dastaklar orqali ta`minlanadi.

1-rasm. Tadbirkorlik sub`ektlari faoliyatini davlat tomonidan qo`llab-quvvatlash tizimi

Iqtisodiy jarayonlarni davlat tomonidan tartibga solishning ma'muriy usullari bozor xo'jaligining o'z-o'zini boshqarish mexanizmiga qarshilik qilsa, iqtisodiy usullar ulardan faol foydalanishni rag'batlantiradi.

Institutsional usullar kichik tadbirkorlik sub`ektlarini qo`llab-quvvatlovchi davlat boshqaruvi organlari va turli institutsional tuzilmalarni (assosiativlar, palatalar, jamg`armalar, savdo uylari, ilmiy-tadqiqot markazlari va boshqalar) shakllantirish va rivojlantirishni ko`zda tutadi. Iqtisodiy va institutsional usullar orqali tadbirkorlik sub`ektlarini qo`llab-quvvatlash ko`proq ahamiyat kasb etib boraveradi. chunki, ular tadbirkorlik va tanlov erkinligi, shaxsiy manfaatdorlik va sog'lom raqobat muhitida tadbirkorlik sub`ektlarining samaradorligini yuksaltirishda davlatning rag'batlantiruvchilik rolini yuzaga chiqaradi.

Davlatning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri darajasiga ko'ra, tartibga solishning bevosita va bilvosita usullari mavjud. Bevosita qo`llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlik sub`ektlariga yo'naltirilgan bo'ladi va ularning moddiy ahvolini yaxshilash hamda iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday chora-tadbirlar sirasiga soliqlar to'lashda engilliklar joriy etish, imtiyozli shartlar va foizlarda kreditlar berish, davlat buyurtmasi bo'yicha xarid qilinadigan mahsulotlarga kafillangan baholar belgilash, eksport-import operatsiyalarida qulay tariflar va to'lovlar o'rnatish kabi iqtisodiy dastaklar kiradi.

Ba'zan davlat tadbirkorlik sub`ektlariga qulay shart-sharoitlar yaratish va ularning samaradorligini oshirish maqsadida bilvosita qo`llab-quvvatlash choralari ishga soladi. Bilvosita qo`llab-quvvatlashda davlat ma'lum bir sohalarda to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlik sub`ektlariga imtiyozlar yaratmasdan, balki ularga xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlar korxonalariga imtiyozlar yaratadi. Bundan asosiy maqsad ushbu korxonalarining tadbirkorlarga etkazib berayotgan tovar-moddiy qiymatliklari hamda xizmatlarining narxini sezilarli darajada pasaytirish va pirovard natijada tadbirkorlik sub`ektlariga qulay iqtisodiy sharoitlar yaratib berishdir. Garchi, bilvosita qo`llab-quvvatlash choralari ob`ekti bevosita tadbirkorlik sub`ektlari bo'lmasada, ular tadbirkorlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Tadbirkorlik faoliyatining huquqiy-me'yoriy bazasini yaratish tadbirkorlarning iqtisodiy erkinligini ta'minlash hamda ularning qonuniy biznes bilan shug'ullanishlariga imkon beruvchi huquqlari va imtiyozlarini kafolatlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Ayni vaqtda qonuniy-me'yoriy hujjatlar bilan kichik tadbirkorlik sub'ektlarining boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, hamkorlar, iste'molchilar hamda turli darajadagi davlat organlari oldidagi majburiyatlari, bu majburiyatlarning to'liq va o'z muddatida bajarilishi yuzasidan javobgarligi belgilab berilgan.

Huquqiy bazani shakllantirish kichik tadbirkorlik sub'ektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishdan tortib, ular faoliyatining ayrim jihatlarini litsenziyalash yoki tugatishgacha bo'lgan barcha sohalarda ularning rivojlanishiga to'siq bo'layotgan muammolarni echishga yordam beradi.

O'zbekistonda kichik tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash borasida mustahkam huquqiy-me'yoriy asos yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Fuqarolik Kodeksi", "Soliq Kodeksi", "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi va boshqa bir qator qonulari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va Vazirlar Mahkamasining Qarorlari hamda boshqa me'yoriy hujjatlar respublikamizda tadbirkorlik faoliyatining turli jihatlarini tartibga solib turadi.

O'zbekiston Respublikasining 2001 yil 15 mayda qabul qilingan "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi qonunida fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatida erkin ishtirok etishi va undan manfaatdorligi uchun kafolatlar va sharoitlar yaratish, ularning ishchanlik faoliyatini oshirish hamda tadbirkorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish choralari belgilab berilgan. Ushbu qonunning asosiy vazifalari fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatida erkin ishtirok etishi va manfaatdorligi uchun kafolatlar hamda sharoitlar yaratishdan, ularning ishchanlik faolligini oshirishdan, shuningdek, tadbirkorlik faoliyati sub'ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Ushbu qonunning 18-moddasida "Davlat iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik erkinligini, barcha mulk shakllarining teng huquqligini va huquqiy jihatdan bab-baravar muhofaza etilishini kafolatlaydi. Xususiy mulk boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasidadir", - deb ko'rsatilgan. Xususan, qonunda davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyati erkinligi va mulkiy huquqiga oid quyidagi kafolatlar belgilab berilgan:

- tadbirkorlik faoliyati sub'ektlarining o'z mahsuloti (ishlari, xizmatlari) va daromadlarini (foydani) tasarruf etish erkinligi kafolatlari;
- tadbirkorlik faoliyati sub'ektlarining tashqi iqtisodiy faoliyati erkinligi kafolatlari;
- tadbirkorlik faoliyati sub'ektlarining mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlari kafolatlari;
- kredit resurslaridan erkin foydalanish va axborot olish erkinligi;
- natsionalizatsiya, musodara va rekvizitsiya qilinishdan kafolatlar;
- tadbirkorlik faoliyatiga aralashmaslik, tekshirishlarning cheklanishi;
- ularga etkazilgan zararining o'rnini qoplash va boshqa kafolatlari hamda himoya qilish choralari o'z aksini topgan.

O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida kichik tadbirkorlik uchun belgilangan kafolatlar va ularning huquqlarini himoya qilish bo'yicha keng imkoniyatlar yaratilgan.

Davlat iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik erkinligini, barcha mulk shakllarining teng huquqliligini va huquqiy jihatdan bab-baravar muhofaza etilishini kafolatlaydi. Xususiy mulk boshqa mulk

shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasidadir. Mulkdor mulkiga o'z xohishicha egalik qiladi, undan foydalanadi va uni tasarruf etadi.

Yuridik shaxs bo'lmish tadbirkorlik faoliyati sub'ektlarining muassislari ta'sis hujjatlarida faoliyatning asosiy turlarini sanab o'tish bilan kifoyalanishga haqli. Tadbirkorlik faoliyati sub'ektlari qonun hujjatlari bilan taqiqlanmagan va ta'sis hujjatlarida ko'rsatilmagan har qanday faoliyat turi bilai qonun hujjatlarida belgilangan tartibda shug'ullanishlari mumkin.

Tadbirkorlarga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, jamoat birlashmalarining g'ayriqonuniy qarorlari, ularning mansabdor shaxslari harakatlari (harakatsizligi) ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 21 apreldagi "O'zbekiston Tovar ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar palatasi ishini takomillashtirish to'g'risida"gi 168-sonli qaroriga muvofiq Savdo-sanoat palatasi a'zosi bo'lgan tadbirkorlik sub'ektlarining faoliyatini tekshirish mazkur Palata vakillari ishtirokida amalga oshirilishi lozim.

Kuzatishlarning ko'rsatishicha, ko'p hollarda tadbirkorlar kerakli huquqiy bilimning etishmasligi va bu borada maslahat xizmati ko'rsatuvchi tuzilmalar yaxshi rivojlanmaganligi oqibatida moddiy-texnika resurslari etkazib beruvchi va turli xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalar bilan shartnomalar tuzish jarayonida ularning huquqlari kamsitilish holatlari yuz bermoqda. Buning oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi, Savdo-sanoat palatasi, DFXU, Respublika Prokuraturasi va Adliya Vazirligi hamkorlikda qo'shma chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqib, ish yuritmoqda.

Erkin bozor munosabatlari taraqqiy etib borishi bilan davlatning tadbirkorlar faoliyatini ma'muriy usullar bilan tartibga solish borasidagi vazifalari qisqarib, ko'proq ularning huquq va manfaatlarini muhofaza qilish hamda davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlash ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Kichik tadbirkorlikni davlat tomonidan iqtisodiy rag'batlantirish va institutsional qo'llab-quvvatlash bu boradagi tadbirlarning YAngi bosqichini tashkil etadi. Tadbirkorlikni tartibga solish va qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy usullariga quyidagilar kiradi:

- byudjet-soliq siyosati;
- pul-kredit siyosati;
- tashqi iqtisodiy faoliyatni muqobillashtirish;
- iqtisodiy rejalashtirish, dasturlash hamda istiqbolni belgilash.

Byudjet-soliq tizimi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini davlat tomonidan bevosita tartibga solishning samarali dastaklaridan biri hisoblanadi.

Soliq tizimi davlat byudjetini shakllantirishning eng asosiy manbai bo'lishi bilan birga, uning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantiruvchi (soliq imtiyozlari va boshqalar) vazifasi ham mavjud. Ammo, progressiv soliq tizimidan noto'g'ri foydalanish, ya'ni uni me'yoriy haddan tashqari oshirib yuborish iqtisodiy taraqqiyotga salbiy ta'sir ko'rsatish mumkin. Bu, birinchi navbatda, yuqori unum bilan mehnat qilish va yuqori daromad olishga bo'lgan manfaat, investitsiyalarga bo'lgan rag'bat yo'qqa chiqishi bilan izohlanadi. Zamonaviy bozor iqtisodiyotida soliq dastaklari iqtisodiyotni tartibga solib turuvchi samarali vositalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda bu dastakdan kichik biznesni rag'batlantirish maqsadida foydalanilmoqda. Hozirgi kunda kichik tadbirkorlik sub'ektlari bir qator soliq imtiyozlaridan foydalanmoqdalar.

Pul-kredit tizimi orqali davlat tadbirkorlik faoliyatini ragʻbatlantirish choralari belgilaydi. Pul-kredit siyosati birinchi navbatda pul muomalasini sogʻlomlashtirish, milliy valyutaning qadrini koʻtarish va baholarning barqarorligini taʼminlashga yoʻnaltirilgan chora tadbirlarni oʻz ichiga oladi. Pul-kredit tizimi orqali kichik tadbirkorlikni ragʻbatlantirishning bevosita va bilvosita usullari mavjud. Bevosita iqtisodiy taʼsir etish dastaklari sifatida:

- tadbirkorlarga maqsadli kreditlar berish;
- kredit berishning yuqori chegaralarini belgilash;
- bank foizlarining darajasi ustidan bevosita nazorat oʻrnatish tadbirlarini koʻrsatish mumkin.

Pul-kredit tizimi orqali kichik tadbirkorlikni ragʻbatlantirishning bilvosita usullari koʻproq qoʻllaniladi. Ular:

- tijorat banklar zaxiralarining minimal darajasini belgilash;
- kreditlar boʻyicha foiz stavkalarini tartibga solish;
- tijorat banklarini qayta moliyalash meʼyorlarini muvofiqlashtirish;
- milliy valyuta kursini belgilab borish;
- belgilangan meʼyorlar darajasida muomaladagi pul emissiyasini va boshqa choralarni oʻz ichiga oladi.

Iqtisodiy rejalashtirish, dasturlash hamda istiqbolni belgilash (prognozlash) orqali davlat iqtisodiy jarayonlarga bilvosita taʼsir koʻrsatadi va ular kichik tadbirkorlik subʼektlari uchun tavsiya mazmuniga egadir.

Kichik tadbirkorlik subʼektlarini moliya-kredit tizimi orqali qoʻllab-quvvatlash birinchi navbatda imtiyozli kredit berish mexanizmini qoʻllash hamda kafolatlash jarayonini rivojlantirish bilan xarakterlanadi.

Kichik tadbirkorlik subʼektlari uchun hisobotlar topshirish sohasida ham maʼlum bir imtiyozlar berilgan. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 23 fevraldagi “Kichik va oʻrta bizneskorxonalar uchun hisobotlar yuritilishini qisqartirish hamda soddalashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 65-sonli Qaroriga muvofiq tadbirkorlik subʼektlari faqatgina davlat soliq va statistika organlariga oʻrnatilgan tartibda har chorakda hisobot topshiradilar. Davlat hokimiyati organlari va uning joylardagi boʻlinmalari tomonidan qonunda koʻrsatilmagan tartibdagi hisobotlarni va har oyda hisobot topshirishni talab etish taqiqlanadi. 2000 yilning 1-choragidan kichik tadbirkorlik subʼektlari uchun maksimal qisqartirilgan va soddalashtirilgan hisobot shakli hamda uni taqdim etish belgilab berilgan.

Oʻzbekistonda kichik va oʻrta biznesni tartibga solish, muvofiqlashtirish va qoʻllab-quvvatlash ishlari bilan tegishli davlat boshqaruvi organlari, Savdo-sanoat palatasi, Dehqon va fermer xoʻjaliklari uyushmasi hamda boshqa tuzilmalar shugʻullanadilar. Ular shu bilan birga kichik tadbirkorlik subʼektlarini turli yoʻllar bilan qoʻllab-quvvatlash vazifasini ham bajaradi. Dehqon va fermer xoʻjaliklarini qoʻllab-quvvatlash jamgʻarmasi, Bandlikka koʻmaklashish jamgʻarmasi, tijorat banklari, “Madad”, “Kafolat”, “Agrosugʻurta”, “Oʻzbekinvest” kabi koʻplab sugʻurta agentliklari va boshqa institutsional tuzilmalar tadbirkorlarga biznes-reja tuzish, imtiyozli kreditlar olish va uni amalga oshirishga koʻmaklashadilar. Bunda tijorat banklari, turli jamgʻarmalar imtiyozli kredit ajratish bilan yordam bersa, sugʻurta agentliklari kredit xatari va boshqa favqulodda holatlardan sugʻurtalaydi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish Davlat dasturining bajarilishi davlat boshqaruvi organlari, faoliyati maksadi tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash va investitsiya

berish xisoblangan nodavlat tuzilmalar, shuningdek jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Davlat boshkaruvi mahalliy organlari bunda asosiy urinishlari kerak. Bunda shuni xisobga olish kerakki, dastur eng avvalo ma'muriy-buyruqbozlik chora-tadbirlariga emas, balki iktisodiy ta'sir kursatish choralari tayanadi, eng avvalo tadbirkorlik tuzilmalarini qo'llab-kuvvatlash uchun zarur bulgan tashkiliy tuzilmalar, mexanizmlar va shart-sharoitlar barpo etilishiga yunaltirilgan hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish Davlat dasturini amalga oshirish buyicha tadbirlarning ruyobga chiharilishini o'z ichiga oladi. Shunday xolatlarda kichik biznesning rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi omillarning bartaraf etish maksadga muvofiqdir.

Shundan salbiy omillardan biri ma'muriy to'siqdir. Ma'muriy to'siqlar – bu tadbirkorlik rivojlanishining o'ziga xos muammosi bo'lib, davlatning tartibga solish va nazorat qilish tizimining nomukammalligi yoxud davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan tadbirkorlar manfaatlarining ongli ravishda cheklanishi oqibatida kelib chiqadi. Kichik biznesning bozorga kirishiga sub'ktiv to'siqlar yig'indisi bo'lib, avvalo amaldagi tartib, xukukiy tizim va davlatning xujalik faoliyatini tartiblash mexanizmi sifatida xam tushunish mumkin.

2-rasm. Ma'muriy to'siqlar shakllanishi tasnifi

Ma'muriy to'siqlarda ijroiya xokimiyat oranlari xatti-xarakati yakkol kuzga tashlanib, me'voriy xujjatlar, xamda ularning tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini nazorat qilish davomida o'z vakolatlarini suiste`mol kilishlari bilan yuzaga keladi.

Ma'muriy tusiqlarga sabab bo'ladigan omilni har birini alohida ko'rib chiqamiz (2-rasm).

Bir qator hollarda huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar xodimlari tomonidan qonunchilik talablariga zid ravishda, xususan, tekshirishlarni ro'yxatga olish kitobini majburiy ravishda to'ldirishdan bo'yin tovlash maqsadida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning rahbarlarini va tadbirkorlarni tushuntirishlar berish uchun chaqirgandek bo'lib, aslida ularning faoliyati tekshirilmoqda.

Huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlarning mansabdor shaxslari davlat hokimiyati vakillari sifatida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar rahbarlarini, mansabdor shaxslarini va tadbirkorlarni faqat tekshirilayotgan yoki o'rganilayotgan masala bo'yicha tushuntirishlar berish, ularga oydinlik kiritish va aniqlashtirish uchun belgilangan tartibda chaqirishga haqli. Ammo shunday xolatlar xam mavjudki, davlat xokimiyat vakillari tadbirkorlarga xech kanday tushuntirishlar bermaydalar, aksincha ularning konun koidalarni bilmaslaridan foydalanadilar va uz mansablarini suv istemol kiladilar.

Tadbirkorlarning rivojlanishlariga asosiy sabab bo'ladigan ma'muriy to'siqlar quyidagilar:

- jamiyatdagi xuquqiy madaniyatning takomillashmagani
- Xuquqiy bo'shliqning mavjudligi, qonun va qonun osti xujjatlari (qaror, nizom, buyruq, va ko'rsatsalar) ning o'zaro nomutonosiblik xolatlari, xatto ayrim vaziyatlarda bir-birini inkor qilish xolatlari
- davlat va nazorat tizimining takomillashmaganligi
- nazorat qiluvchi organlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi hududiy komissiyalar faoliyatining keng targ'ib kilinmasligi
- nazorat qiluvchi organning tekshirishlarni muvofiqlashtirish rejasi asosida tekshirish maqsadi, tekshiruvchi mansabdor shaxslar tarkibi va tekshirish o'tkazish muddatlari ko'rsatilgan holda chiqargan buyrug'ining amalda qo'llanishiga bo'lgan e'tiborning pastligi
- Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini rejadan tashqari tekshirishlar sonining ko'pligi
- Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini tekshirish o'tkazish maqsadi va muddatiga amal qilishga e'tiborning pastligi

Shuningdek, tadbirkorlarning shikoyatlaridan shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, yuqorida qayd etilgan organlarning mansabdor shaxslari o'z xizmat vazifasini suiiste'mol qilib, ayrim hollarda chaqirilganlarni bir necha soatlab asossiz ushlab turmoqdalar, o'zlarini hurmatsizlarcha va mensimaslik bilan tutmoqdalar, taalluqli bo'lmagan materiallarni talab qilmoqdalar, ayrim hollarda esa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatidagi biron-bir kamchiliklarni ro'kach qilib, ta'magirlik bilan shug'ullanmoqdalar.

Ushbu vazifalarni o'z vaqtida hal etish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish kichik biznes korxonalarining faoliyat ko'rsatishi va ularning rivojlanish qonuniyatlarini tahlil qilish hamda istiqboldagi o'zgarishi haqida ilmiy asoslangan iqtisodiy axborotlar mavjud bo'lishini talab etadi.

Kichik biznesda davlat nazorat tizimi samaradorligiga ta'sir etuvchi bir qancha omillar mavjudki, ularning o'z vaqtida hal qilish zarur. Bu omillar qo'yidagilardir:

1. Tekshirish uchun tadbirkorlik sub'ektlarini tanlashning ochiq-oshkora mezonlari oxirigacha joriy etilmagan;
2. Tekshirishlar davomida nazorat organlari ayrim funktsiyalarini takrorlash amaliyoti mavjud.

Ikkinchi holatni tahlil qiladigan bo'lsak, quyidagi bir qancha kamchiliklarni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Mamlakatimizda davlat nazorati organlarining ko'pchilik funktsiyalari bir-birini takrorlaydi va bir necha organlarga sochib yuborilgan. Xodimlar muhofaza qilinishini ta'minlash ustidan nazorat qilish mana shunday misollardan biri bo'lishi mumkin. Uni quyidagi organlar olib boradi va bayon etilgan organlarning barchasining pirovard maqsadi bir xil – xodimlarni muhofaza qilish. Buning qo'yidagicha chizma orqali ham anikrok kurishimiz mumkin (3-rasm).

- Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi – xodimlarni ijtimoiy-iqtisodiy muhofaza qilish[1];
- Sanitariya-epidemiologiya xizmati – xodimlar sog`ligini muhofaza qilish[2];
- Sanoatkontexnazorat davlat inspeksiyasi – korxonada ishlarning xavfsiz olib borilishi[3];
- O`zbekiston Respublikasi davlat arxitektura va qurilish qo`mitasi –qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda xodimlarni muhofaza qilish[4]

3-rasm. Kichik tadbirkorlik tizimida davlat organlari nazorat funksiyalarining takrorlanishi

Shunga o`xshash xolatlar kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga salbiy ta`sir ko`rsatmoqda.

Tabiiyki, bunday holatlar tadbirkorlar tomonidan norozilikni, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlarga nisbatan ishonchsizlikni vujudga keltiradi, tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlarini buzadi, xo`jalik yurituvchi sub`ektlar faoliyatida ma`lum to`siqlarni yuzaga keltiradi, ularning ishchanligiga salbiy ta`sir ko`rsatadi va fuqarolarning tadbirkorlikdan manfaatdor bo`lishiga shubhasiz, imkon bermaydi.

Keyingi yillarda O`zbekistonda tub ma`muriy chora-tadbirlardan biri sifatida xo`jalik yurituvchi sub`ektlarni davlat ro`yxatidan o`tkazishni takomillashtirish yuzasidan bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bu muammolarga istisnosiz barcha tadbirkorlar duch keladilar. Jumladan, 2001 yillning ikkinchi yarimidan boshlab “bir darcha”dan ro`yxatga olish tizimi joriy qilindi. Ya`ni, mazkur yildan boshlab, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini ro`yxatga olish shahar va tuman hokimliklari qoshida yo`lga qo`yilib, bundan asosan, ro`yxatga olish muddatlarini qisqartirish, talabgorlarning ortiqcha sarf-xarajatlar va harakatlarini kamaytirish ko`zda tutilgan edi. 2003 yildan ro`yxatdan o`tkazish bilan birgalikda ayrim ruxsat beruvchi hujjatlar rasmiylashtirilgan holda u bir muncha kengaytirildi. 2001 va 2003 yillarda amalga oshirilgan ushbu tadbirlar ro`yxatga olish bilan bog`liq to`siqlarni sezilarli darajada kamayishiga olib keldi. Shunday bo`lsada, keyingi yillarda O`zbekistondagi tadbirkorlik muhitini tadqiq etish natijalari ushbu sohada ayrim muammolar saqlanib qolinayotganligini ko`rsatmoqda. Jumladan, 2005 yilda Xalqaro moliya korporatsiyasi ekspertlari tomonidan o`tkazilgan tadqiqotda quyidagi muammolar aniqlandi:

- belgilangan muddatlarga rioya qilinmaslik. Qonunchilikka muvofiq tadbirkorlik sub`ektlarini davlat ro`yxatidan o`tkazish (qo`shimcha ruxsatnomalar rasmiylashtirmasdan) 7 kundan ortiq bo`lmasligi kerak. Amalda esa bu muddat o`rtacha 20 kundan ortiq bo`lgan;
- ko`pchilik tadbirkorlarlar ro`yxatga olish jarayonida qonunchilikka zid ravishda soliq to`lovchining identifikatsiya raqamini olish, pensiya va yo`l jamg`armalarida ro`yxatga qo`yish, korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri (KTYADR)ga kirish kabilardan o`zlari mustaqil o`tmoqdalar. Ya`ni, qonunchilikka zid ravishda ro`yxatdan o`tayotgan tadbirkorlarni ortiqcha ovoragarchilikka yo`naltirilmoqda;
- ro`yxatdan o`tish xarajatlarining ko`payishi. Agar 2004 yilda tadbirkorlar ro`yxatdan o`tish uchun o`rtacha 63 ming so`m sarflagan bo`lsalar, 2005 yilda bu summa 100 so`mdan oshib ketgan.

Ro`yxatdan o`tkazish sohasida to`planib qolgan muammolarni bartaraf etish uchun 2006 yilning 24 mayida O`zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining PQ-357-sonli qarori qabul qilindi. Qaror bo`yicha "Tadbirkorlik sub`ektlarini davlat ro`yxatiga olish va hisobga qo`yishning xabardor qilish tartibi to`g`risida"gi Nizom tasdiqlandi. Unga muvofiq 2006 yil 1 sentyabrdan boshlab O`zbekistonda davlat ro`yxatiga olishning xabardor qilish tartibi joriy qilindi. Bunday tartib taqdim qilingan hujjatlarni ularning qonunchilikka muvofiqligi yuzasidan ro`yxatdan o`tkazuvchi organlar tomonidan to`liq ekspertiza qilinmasligini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, hujjatlarni ko`rib chiqish faqat ularning davlat nazorati saqlab qolinishiga tegishli qismi bo`yicha amalga oshiriladi. Oldin davlat statistika, ichki ishlar organlari tomonidan bajariladigan ayrim funktsiyalarning ro`yxatga oluvchi organlarning o`zi tomonidan bajarilishi ro`yxatga olish yangi tizimining o`ziga xos jihatlaridan hisoblanadi. Bu ro`yxatga olish muddatining 7 ish kunidan 2 ish kuniga qisqarishiga olib keldi.

Yangi tartib afzalliklari bilan birgalikda bir qancha kamchiliklarga ega. O`zbekistonda davlat ro`yxatiga olishning amalda ikki parallel tizimi yaratilganligi uning asosiy kamchiligi hisoblanadi.

Garchi ro`yxatga olishning xabardor qilish tartibi yangidan tashkil etilayotgan tadbirkorlik sub`ektlarining ko`pchiligini qamrab olishi kerak bo`lsada, biroq huquqiy maydonning bunday tarqoqligi tadbirkorlarning ham, ro`yxatga oluvchi organlarning ham hatti-harakatlarida chalkashliklar keltirib chiqarishi ehtimolini saqlab qoladi.

Namangan viloyatida 2022 yilda 31914 ta kichik korxonalar davlat soliq inspeksiyasi tomonidan ro`yxatga olingan bo`lib, shu korxonalardan 30414 tasi (bu jami kichik korxonalarining umumiy soniga qaraganda 95.3 foizni tashkil etadi) faoliyat ko`rsatdi.

Respublikamizda kichik tadbirkorlik sub`ektlarining samarali faoliyat yuritishi va rivojlanib borishi ko`p jihatdan ular uchun yaratilgan shart-sharoitlarga bog`liq. Kichik tadbirkorlik rivojiga qulay imkoniyatlar yaratadigan shart-sharoitlar orasida infratuzilma xizmatini alohida ajratib ko`rsatish lozim.

Kichik tadbirkorlik sub`ektlarida ishlab chiqarish kengayib borishi bilan ularning texnik ta`mirlash, moddiy-texnika ta`minoti, mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash va sotish, kommunikatsiya va aloqa, maslahat va axborot kabi bir qator xizmat turlariga bo`lgan talabi ortib boraveradi. Chunki kichik tadbirkorlik sub`ektlariga yuridik shaxs maqomini berish bilangina ish bitmaydi. Ularning to`laqonli faoliyatini faqat mukammal tashkil etilgan infratuzilma bo`linmalari orqaligina tasavvur qilish mumkin.

Infratuzilma iqtisodiy tizimning bir bo`lagini tashkil qilib, u ishlab chiqarishningir maromda faoliyat ko`rsatishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi.

“Infratuzilma” so`zi lotin tilidan (infrastructure) tarjima qilinganda “tuzilmadan tashqarida” ma`nosini anglatadi. Iqtisodiy nuqtai nazardan infratuzilma mohiyatiga quyidagi izoh ko`proq mos keladi: “inson hayoti va ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonida faoliyatlar almashinuvi ta`minlovchi tovarlar va xizmatlar yaratishda o`ziga xos mehnat jarayonlari majmuasi”.

Keyingi yillarda infratuzilma yuksak sur`atlar bilan rivojlanib bormoqda. Buni bir qator omillar bilan izohlash mumkin. Xususan, ishlab chiqarishning o`sinh sur`atlari infratuzilmalar rivojidan oldinda bormoqda va bu iqtisodiyotning rivojlanishiga ham o`z ta`sirini o`tkazmoqda.

Infratuzilma juda keng qarmovli tushuncha bo`lib, bu eng avvalo ishlab chiqarish jarayoniga har taraflama xizmat ko`rsatadigan xizmat turalarini yaratish bilan bog`liq.

Infratuzilma bo`linmalari rivojlanib borishidan kichik tadbirkorlik sub`ektlari katta manfaat ko`radi, negaki bunday bo`linmalar ularni ishlab chiqarishga xizmat ko`rsatish bilan bog`liq bo`lgan ishlardan ozod etib, kuch-g`ayratini asosiy faoliyatiga qaratishga imkon yaratadi.

Infratuzilma tomonidan yaratiladigan sharoitlarni o`z navbatida quyidagicha turkumlash mumkin:

- Bevosita ishlab chiqarish jarayoniga xizmat ko`rsatuvchi – moddiy texnika ta`minoti va tayyor mahsulotni sotish, axborotni yig`ish va qayta ishlash, ubxgalteriya xizmati. Texnologik, boshqaruv masalalari bo`yicha maslahat xizmati va boqshalar;
- Ishchi kuchini takror ishlab chiqarish shart-sharoitlari – ishchi va xizmatchilarning sog`lig`ini, ta`lim olishi va kasbiy tayyorgarligini, dam olishlarini qo`llab-quvvatlash.

Shu paytga qadar infratuzilmani ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmalar yig`indisidan iborat deb qarab kelingan. Bozor iqtisodiyotiga asoslangan iqtisodiy tizim kirib kelishi bilan ishlab chiqarish infratuzilmasi ko`lami kengayib, “bozor infratuzilmasi” va “institutsional infratuzilma” so`zlari iste`molga kirib bormoqda.

Bozor infratuzilmasi bevosita ishlab chiqarish jarayoniga xizmat ko`rsatuvchi tarmoqlarni o`z ichiga oladi. Uning tarkibiga yuk transporti, elektr, gaz va suv ta`minoti, ombor xo`jaligi, aloqa, axborot, moddiy-texnika ta`minoti, mahsulotni tashish, saqlash va qayta ishlash, texnik xizmat ko`rsatish, marketing va reklama, axborot-maslahat, auditorlik, moliya-kredit va investitsion kabi xizmat turlari kiradi.

4-rasm. Tadbirkorlik sub`ektlariga xizmat ko`rsatuvchi infratuzilmalar tizimi

Ijtimoiy infratuzilma ishlab chiqarish jarayonida ishchi va xizmatchilarga normal mehnat faoliyati yaratish va ishchi kuchini takror hosil qilish, shuningdek, tadbirkorlarning turli maishiy xizmat turlariga bo`lgan talabini qondirish uchun xizmat qiladi.

Institutsional infratuzilma iqtisodiyot rivojlanishining optimal makroiqtisodiy nisbatlarini qo`llab-quvvatlovchi va tartibga soluvchi sohalar faoliyat turlarini o`z ichiga oladi. Unga iqtisodiyotni tartibga solib turuvchi davlat va nodavlat boshqaruv organlari va boshqalar kiradi (4-rasm).

Kichik va o`rta tadbirkorlik sub`ektlarini tartibga solib va qo`llab-quvvatlovchi bozor infratuzilmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Buni yuqori darajada rivojlangan mamlakatlar tajribasi ham tasdiqlaydi. Masalan, AQSHda 1953 yili kichik va o`rta biznes ishlari bo`yicha Administratsiya (KBA) tashkil etilgan bo`lib, uning zimmasiga kichik va o`rta biznesni qo`llab-quvvatlash bo`yicha barcha vazifalar (moliyaviy yordam, texnik va maslahat xizmati, davlat buyurtmalarini olishga ko`maklashish va boshqalar) yuklatilgan.

KBA tarkibi uch bosqichdan – AQSH poytaxtidagi shtab-kvartira, 10 ta hududiy boshqarma va 100 dan ortiq mahalliy bo`linmadan iborat. Ular butun mamlakat bo`ylab keng tarqalgan tarmoqqa ega bo`lib, mahalliy davlat hokimiyati organlari, kollejlari, universitetlar, korxonalar va jamoat tashkilotlari bilan yaqin aloqada faoliyat ko`rsatadi. AQSHda kichik va o`rta biznesni qo`llab-quvvatlash bilan boshqa idoralar, xususan, Ichki ishlar vazirligi, Uy-joy qurilishi va shaharlar rivojlanishi vazirligi, milliy ilm fondi, fermerlik bo`yicha Administratsiya, kichik

biznesni rivojlantirish markazlari va institutlari, savdo-sanoat palatasi kabi 2700 dan ortiq federal idora shug`ullanadi.

Keyingi yillarda respublikamizda bozorda infratuzilmalarini faol shakllantirish jarayoni boshlandi. Bu jarayonning natijalari sifatida kichik tadbirkorlik sub`ektlariga xizmat ko`rsatuvchi brokerlik idoralari, kichik ulgurji va chakana savdo tuzilmalari, lizing, konsalting kompaniyalari, axborot-maslahat markazlari, injiniring, auditorlik firmalari, sug`urta kompaniyalari, transport-ekspeditsiya korxonalarini, axborot-reklama byurolari va boshqa turli xil infratuzilmalar tizimi faoliyat ko`rsatadi.

Biznes-maktab – tadbirkorlarni, kichik korxonalarining rahbarlarini, kichik korxonalar uchun mutaxassislarini, ishsizlarni, o`z ishini ochmoqchi bo`lgan boshqa fuqarolarni, kichik tadbirkorlikning rivojlanishi uchun mas`ul bo`lgan xizmatchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishni amalga oshiruvchi tuzilma.

O`quv-amaliy markazlari – kichik tadbirkorlikni qo`llab-quvvatlash va bozor iqtisodiyoti uchun kadrlar tayyorlashning keng miqyosli dasturini amalga oshiruvchi tuzilma.

Biznes-inkubatorlar – maxsus tanlab olingan kichik korxonalarini o`z maydonlariga joylashtiruvchi va ularga maslahat, o`qitish va ofis xizmatlarini ko`rsatuvchi tuzilmalar.

Ijtimoiy-amaliy markaz – ish bilan band bo`lmagan aholi va ishsizlar o`rtasida kichik tadbirkorlikni rivojlantirish orqali yangi ish o`rinlarini yaratish bilan shug`ullanuvchi, odatda bandlik markazlari qoshida tashkil etiluvchi tuzilma.

Texnopark – o`z hududida kichik innovatsion korxonalarini yaratish va rivojlantirish orqali ilmiy salohiyatdan foydalanish va ishlab chiqilgan texnologiyalarni tijoratlashtirish maqsadida tashkil etiluvchi tuzilma.

Biznes-markaz – tadbirkorlar va biznesmenlarga servis xizmatlari ko`rsatuvchi tuzilma.

Konsalting – bu ishlab chiqarishga ish yuzasidan xizmat ko`rsatish sohasida ixtisoslashgan firmalarning o`z mijozlariga maslahat xizmati ko`rsatish va texnikaviy loyihalarni ekspertiza qilish bilan bog`liq iqtisodiy faoliyat.

Auditorlik kompaniyasi – bu turli yo`nalishdagi firmalarning bozor va biznes sohasidagi imkoniyatlarini aniqlab beruvchi moliya-xo`jalik faoliyatini yalpi taftishi bilan shug`ullanuvchi muassasa.

Sug`urta kompaniyasi – sug`urtalovchi rovida maydonga tushuvchi, ya`ni sug`urta hodisasi ro`y bergan chog`da sug`urtalangan shaxsning zararlarini qoplash majburiyatini o`ziga oluvchi tashkilot.

Buning natijasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub`ektlarining mamlakatimizda yangi ish o`rinlarini tashkil qilish, aholining daromadlari va farovonligini oshirishning muhim omili sifatidagi natijalari salmoqli bo`lib bormoqda.

Shuni alohida ta`kidlash kerakki, mamlakatimiz mustaqillikka erishgunga qadar bank va banklar bilan bo`ladigan turli iqtisodiy munosabatlar unchalik oshkora etilmas edi. Jahon xo`jaligining muhim xo`jalik yuritish qismi bo`lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini barcha faoliyati banklar bilan bog`langanligi bugungi kunda hammaga ma`lumdir. Shuning uchun ham rivojlangan mamlakatlarda, masalan, AQSHda bank tizimining faoliyati nihoyatda rivojlangan bo`lib, tadbirkorlikning aktiv iqtisodiy faoliyat ko`rsatishida banklar barcha mulk shaklidagi korxonalariga kompleks ravishda xizmat ko`rsatadi.

Bugungi kunda mamlakatimiz 32 ta bank faoliyat ko'rsatib, shundan 3 tasi davlat banklari, 13 tasi aktsiyadorlik tijorat banklari, 11 tasi xususiy banklar, 5 tasi xorijiy kapital ishtirokidagi banklar hisoblanadi.

"Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident farmoni [qabul qilindi](#).

Kichik tadbirkorlar loyihalariga banklarning 5 mlrd so'mdan, foiz stavkasi Markaziy bank asosiy stavkasining 1,5 baravaridan oshmagan kredit va lizinglari bo'yicha uning asosiy stavkadan oshgan, biroq asosiy stavkaning 30%idan ko'p bo'lmagan qismini qoplash uchun 3 yil muddatgacha kompensatsiya taqdim etiladi.

Farmonga ko'ra, 2022-yil 1-iyuldan Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan kichik tadbirkorlar loyihalariga banklarning 5 mlrd so'mdan, foiz stavkasi Markaziy bank asosiy stavkasining 1,5 baravaridan oshmagan kredit va lizinglari bo'yicha uning asosiy stavkadan oshgan, biroq asosiy stavkaning 30%idan ko'p bo'lmagan qismini qoplash uchun 3 yil muddatgacha kompensatsiya taqdim etiladi.

Jamg'arma tomonidan tijorat banklari kreditlariga kafillik:

- kichik tadbirkorlik subyektlari loyihalariga ajratiladigan kreditlarning 50%igacha (50%i ham kiradi), biroq umumiy qiymati 2,5 mlrd so'mdan oshmagan miqdorda;
- 2025-yil 1-yanvargacha olis va borish qiyin bo'lgan, shuningdek, mehnat resurslari ortiqcha hududlardagi kooperatsiya asosida kichik biznesni va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga ko'maklashish uchun mahallalarga biriktirilgan yetakchi kichik tadbirkorlik subyektlariga, bundan tashqari, kasanachilikni rivojlantirish bo'yicha loyihalarga ajratiladigan kreditlarning 75%igacha (75%i ham kiradi), biroq umumiy qiymati 2,5 mlrd so'mdan oshmagan miqdorda taqdim etiladi.

Xulosa. Bozor iqtisodiyoti o'tilishi tufayli mamlakatda yangi moliyaviy siyosat ishlab chiqildi va hukumat tomonidan real hayotda amalga oshirilmogda. Jamiyatdagi har bir iqtisodiy faoliyatning boshlanishi davlatning yaqindan turib bergan moliyaviy yordami tufayli rivojlanib, takomillashib boradi. Jumladan, kichik va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda banklarning rolini oshirib borishga alohida e'tibor beriladi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarining asosiy faoliyati banklar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular olib borayotgan faoliyat – xom ashyoni sotib olish, ishlab chiqarilgan tovarlar, ko'rsatiladigan xizmatlarga haq to'lash, ishlovchilarni ish haqi bilan ta'minlash, turli toifadagi korxonalar, firmalar va boshqalar yuridik shaxslar bilan bo'ladigan iqtisodiy munosabatlar, ya'ni olingan foydadan, daromaddan soliq to'lash, transport, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarning barcha turlari banklar orqali, o'z navbatida, olinadigan kreditlar va boshqa hisob-kitoblar ham banklar orqali amalga oshadi.

References:

1. "O'zbekiston Respublikasi mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi to'g'risida"gi Nizom, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 6 apreldagi 162-son qaroriga 1-ilova.
2. 1992 yil 3 iyulda qabul qilingan "Davlat Sanitariya nazorati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.

3. "O'zbekiston Respublikasi sanoatda, konchilikda va kommunal-maishiy sektorda ishlarning bexatar olib borilishini nazorat qilish davlat inspeksiyasi to'g'risida"gi Nizom. ((Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 dekabrda 538-son Qaroriga 3-ilova).
4. "O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi to'g'risida"gi Nizom (Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 10 iyulda 323-son Qaroriga 4-ilova). "O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasining davlat arxitektura-qurilish nazorati hududiy inspeksiyasi to'g'risida"gi Nizom ((Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 10 iyulda 323-son Qaroriga 6a-ilova).

INNOVATIVE
ACADEMY